

Instituição executora:

PPDMU
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO E MEIO
AMBIENTE URBANO

IMPACTO URBANO E AMBIENTAL PELA

OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

UMA CARTILHA DIRECIONADA A SOCIEDADE EM GERAL

Financiamento - Edital Nº 018/2021 MCT/CNPq:

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

DOI: [10.5281/zenodo.18040088](https://doi.org/10.5281/zenodo.18040088)

Equipe

- **Projeto de Pesquisa:**

Modelagem fuzzy-multicritério para seleção de tecnologias de tratamento de esgotos como estratégia de apoio a gestão urbana e ambiental de municípios amazônicos

- **Autores**

Leonardo Augusto Lobato Bello, Érico Gaspar Lisboa, Marco Valério de Albuquerque Vinagre, Gabriel Almeida Silva

- **Financiamento**

Editais Universais MCTI/CNPQ nº18/2021

- **Instituições componentes**

Universidade da Amazônia (UNAMA)

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente Urbano (PPDMU)

Apresentação

DEDICADO A SOCIEDADE EM GERAL...

Esta cartilha é produto dos resultados do projeto de pesquisa intitulado: *"Modelagem fuzzy-multicritério para seleção de tecnologias de tratamento de esgotos como estratégia de apoio a gestão urbana e ambiental de municípios amazônicos"*, e que foi financiado no âmbito da Chamada CNPq/MCTI/FNDCT N° 18/2021.

O seu principal objetivo é apresentar a sociedade geral a importância da sua participação no processo de seleção da tecnologia de tratamento, a qual possa amplificar impactos positivos e gerir impactos negativos pela implementação de estações de tratamento de esgotos (ETE), sobretudo quando instalada em área densamente urbanizada.

Elaborado pela equipe de projeto que integrou o grupo de pesquisa em Modelagem Urbana e Ambiental, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente Urbano da Universidade da Amazônia (MURBA/PPDMU/UNAMA), esta cartilha divide-se em quatro partes: o que é ETE e por que tratar esgotos, os principais impactos positivos e negativos, e como minimizar os impactos negativos e como a comunidade pode conviver com a ETE.

Sumário

O QUE É ETE?

O que é a estação de tratamento e por que tratar os esgotos nas cidades. **Páginas 01-18**

QUAIS OS IMPACTOS?

A implementação de ETE em área urbana gera impactos positivos e negativos às populações vizinhas. **Páginas 19-22**

MINIMIZANDO OS IMPACTOS NEGATIVOS

Os impactos negativos podem ser geridos a ponto de proporcionar segurança operacional e qualidade ambiental. **Páginas 23-25**

A POPULAÇÃO PODE CONVIVER COM ETE

A população que é vizinha a estações pode conviver com a operação da ETE sem comprometer o seu bem-estar. **Páginas 26-30**

O que é uma ETE?

Uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é a unidade que recebe o efluentes (esgotos) domésticos e, em alguns casos, industrial, realizando processos físicos, químicos e biológicos para remover poluentes antes de devolver a água tratada ao meio ambiente.

Mas, afinal, o que contém o esgoto que chega até a ETE? E quais são as principais etapas de tratamento dos esgotos?

..sobre a ETE

O esgoto que chega até a ETE geralmente contém?

- Água utilizada em residências e comércios,
- Sabão, detergentes e produtos de limpeza,
- Matéria orgânica,
- Sólidos em suspensão,
- Óleos e gorduras.

Então como as ETE realizam o tratamento? quais são as principais etapas desse tratamento? quais as tecnologias mais utilizadas em áreas urbanas?

...etapas do tratamento

**Gradeamento e
peneiramento**

Promove a
remoção de
resíduos maiores

...etapas do tratamento

Desarenação

Promove a
retirada de areia e
partículas pesadas

...etapas do tratamento

Tratamento primário

Realiza a separação
de sólidos
sedimentáveis

...etapas do tratamento

**Tratamento
biológico**

Degradação da
matéria orgânica
por microrganismos

...etapas do tratamento

Desinfecção

Promove a
eliminação de
microrganismos
patogênicos

...e finalmente...

O lodo gerado no processo (resíduo) pode ser destinado a:

REUSO EM INDÚSTRIAS

AGRICULTURA

INCINERAÇÃO

ATERRO SANITÁRIO

Quais as tecnologia de tratamento mais utilizados em áreas urbanas?

Oliveira (2004); IBGE (2010); Von Sperling (2014); Lizot et al., (2020), apontaram como as frequentemente utilizadas em áreas urbanas no Brasil:

Lodo
ativado

UASB*

Lagoas

*Reator Anaeróbio de Manta de Lodo de Fluxo Ascendente (ou *Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors*)

Lodos ativados

Processo biológico que utiliza microrganismos (bactérias) em suspensão num tanque aerado para consumir a matéria orgânica, seguido por um clarificador para separar o lodo tratado.

**"ativa" bactérias para
"comer" poluentes**

Lodos ativados

Como funciona?

1. Entrada do Efluente.
2. Aeração: Difusores fornecem oxigênio, permitindo que as bactérias (lodo ativado) se alimentem e degradem a matéria orgânica.
3. Decantação Secundária: O líquido (tratado) vai para um clarificador, onde o lodo sedimenta.
4. Recirculação e Descarte: Parte do lodo sedimentado é retornado ao tanque de aeração (lodo ativado), e o excesso é retirado para tratamento.

UASB (reator anaeróbico)

Utiliza microrganismos em um reator para “quebrar” matéria orgânica na ausência de oxigênio, formando uma "manta" de lodo que retém os sólidos, sendo frequentemente integrada a outros processos para otimizar a qualidade final do efluente: flotação, lodos ativados, lagoas aeradas.

UASB (reator anaeróbico)

Fonte: www.natruzeni.com.br

Como funciona?

1. Entrada do Efluente.
2. Digestão Anaeróbica: Os sólidos orgânicos ficam retidos no "leito de lodo" (*sludge blanket*), digeridos por bactérias na ausência de oxigênio (anaeróbico), produzindo biogás.
3. Separação: O biogás, os sólidos e o efluente tratado são separados na parte superior do reator.
4. Lodo Granular: Altamente sedimentável e eficiente para o tratamento, sendo reutilizado no processo.

Lagoas

Utiliza processos naturais (bactérias, algas, sol) em grandes tanques para purificar a água, que combina zonas aeróbias (superfície) e anaeróbias (fundo) para decompor matéria orgânica e reduzir a presença de organismos prejudiciais aos corpos hídricos (patógenos).

Lagoas

Como funciona?

1. **Matéria Orgânica:** Bactérias decompõem a matéria orgânica do esgoto.
2. **Fotossíntese:** Algas utilizam o gás carbônico (CO_2) liberado pelas bactérias para realizar fotossíntese, produzindo oxigênio (O_2).
3. **Oxigenação:** O oxigênio produzido pelas algas é usado pelas bactérias aeróbias, criando um ciclo autossustentável

Lagoas

Tipos de lagoas

1. Anaeróbias: Profundas, sem luz, para degradar sólidos e DBO por fermentação.
2. Facultativas: Mais rasas, com camada aeróbia (superfície) e anaeróbia (fundo), combinando os dois processos.
3. Maturação (Polimento): Rasas, usam luz ultra-violeta e oxigênio para remover patógenos (vírus, bactérias).
4. Aeradas: Usam aeração mecânica para aumentar o oxigênio, reduzindo área e tempo de tratamento

Quais as vantagens e desvantagens?

Fonte: Lisboa (2023)

Lodo
ativado

cerca de R\$110/hab.

UASB*

entre R\$45,0/hab. a
R\$ 94,0/hab.

Lagoas

alta média baixa

na remoção de DBO

urbano/ambiental

entre R\$42,0/hab. a
R\$ 105,0/hab.

implantação/operação

Por que tratar os esgotos das cidades?...porque proporciona...

Redução dos casos de doenças de veiculação hídrica (diarreia, hepatite A e leptospirose).

Proteção de rios, lagoas e córregos urbanos, evitando o despejo de esgoto in natura.

Valorização de áreas urbanas e promoção de desenvolvimento econômico e social. Cidades com saneamento possuem maior qualidade de vida e atraem investimentos (imobiliários).

Melhoras na infraestrutura e o ordenamento territorial urbano, permitindo ocupação humana planejada e mais segura do ponto de vista ambiental.

Impactos urbanos e ambientais NEGATIVOS

Entretanto a operação de ETE pode requerer e gerar:

- **Ocupação territorial:** A ETE requer espaço amplo para tanques, tubulações e áreas de manutenção, demandando grandes áreas (cada vez mais restritas em zonas urbanas);
- **Geração de Ruídos:** A operação de bombas e sopradores podem gerar ruídos, geralmente mantidos abaixo dos limites legais, os quais devem ser continuamente controlados.
- **Tráfego de veículos:** Grande fluxo e movimentação de caminhões à vácuo e veículos de manutenção
- **Geração de odores e gases:** Ocorre especialmente em sistemas antigos, sobrecarregados ou mal operados e dimensionados, que requerem uma série de médias técnicas por parte das operadoras do sistema.

Entretanto a operação de ETE pode requerer e gerar:

- **Risco de vazamento de esgoto não tratado:** Falhas operacionais, bem como rompimento de tubulações pode ocasionar contaminação do solo e água subterrânea;
- **Geração de lodos:** Estes subprodutos devem receber um tratamento específico antes de sua disposição final, devido ao seu potencial poluidor. Entretanto, o lodo pode ser utilizado para geração de biogás, como fertilizante orgânico complementar, fabricação de artefatos para a construção civil), minimizando a carga destinada a aterros;
- **Consumo de energia elétrica:** Existe tecnologias que apresentam elevado custo com energia elétrica, tornando o processo de tratamento de esgoto oneroso e, algumas vezes, economicamente inviável.

Impactos urbanos e ambientais NEGATIVOS

Quais os impactos positivos?

URBANOS E AMBIENTAIS

- Melhoria da saúde pública, pela redução de casos de doenças de veiculação hídrica,
- Redução de odores provenientes de áreas sem coleta,
- Diminuição da poluição dos rios, córregos, igarapés (redução de **DBO**),
- Promoção de urbanização sustentável,
- Oferta de água para reuso (fins não potáveis).
- Volume de lodo pode ser reciclável, reaproveitável ou reutilizável.

como minimizar os impactos negativos?

MEDIDAS E AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL

- Monitoração periódica do efluente tratado;
- Barreira vegetal para reduzir o ruído;
- Intordução de agentes químicos para reduzir odor;
- Impermeabilização de tanques e estruturas;
- Operação 24h com equipe técnica;
- Planos de contingência e bloqueio de vazamentos;
- Programa de gestão de lodo;
- Sistemas de desodorização.

Como a população pode conviver com as ETE?

ACESSO A INFORMAÇÕES

- Receber informações claras sobre o funcionamento da ETE;
- Acessar relatórios ambientais públicos;
- Solicitar visitas guiadas e monitoradas para demonstrar o funcionamento da ETE e esclarecer dúvidas;
- Registrar reclamações, sugestões e preocupações junto aos órgãos responsáveis ou na própria operadora do sistema.

ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE

- Não descartar lixo, óleo de cozinha, tintas ou objetos que são destinados a rede coletora de esgoto;
- Denunciar ligações clandestinas de esgoto em rios e galerias de drenagem pluvial;
- Participar de projetos, oficinas e ações que envolvam a comunidade que promovam a educação ambiental;
- Utilizar racionalmente a água.

**O QUE TODA A
COMUNIDADE
PRECISA
SABER?**

POR QUE ÀS VEZES HÁ MAU CHEIRO VINDO DAS ETE?

- Em geral pode ocorrer cargas elevadas de esgoto, falhas temporárias ou condições climáticas.
- As ETE podem utilizar sistemas de controle de odor para minimizar estes impactos.

O QUE ACONTECE COM O ESGOTO APÓS O TRATAMENTO?

- Em geral o esgoto tratado é devolvida ao corpo hídrico mais próximo (rios, igarapé, córregos), conforme legislação brasileira.
- A depender da qualidade da água devolvida o corpo hídrico pode ser utilizado para vários usos (como navegação, recreação, abastecimento de água).

O LODO PRODUZIDO PELO TRATAMENTO É PERIGOSO?

- Em geral o lodo quando devidamente tratado e estabilizado não representa perigo ao meio ambiente.
- A legislação define critérios rigorosos para sua destinação.

A ÁGUA TRATADA PELA ETE PODE SER CONSUMIDA?

- Em geral a água tratada pela ETE, sob hipótese alguma deve ser consumida pela população, pois ainda pode haver a presença de químicos e outros microrganismos prejudiciais a saúde.
- A água tratada não passa por qualquer tipo de processo que possa garantir a sua potabilidade.

Glossário

- **Efluente:** água residual após o uso.
- **DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio):** indicador de poluição orgânica.
- **Lodo:** material sólido separado durante o tratamento.
- **Reator anaeróbico:** unidade onde bactérias tratam esgoto sem oxigênio.
- **Eutrofização:** excesso de nutrientes que causa proliferação de algas.
- **Desinfecção:** etapa que elimina microrganismos patogênicos.
- **Biofiltro:** equipamento para controle de odores.

contatos que pode ser úteis para comunidade

**CENTRAL DE
ATENDIMENTO DA
OPERADORA DE
SANEAMENTO**

**SITE PARA
CONSULTAR
QUALIDADE DA
ÁGUA E DO EFLUENTE**

**CANAL DE
DENÚNCIAS
AMBIENTAIS DO
MUNICÍPIO**

**CONTATOS DA
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE/VIGILÂNCIA
SANITÁRIA**

Referências

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios - PNDA. 2010.
- LISBÔA, E.G. (2023). CONTRIBUIÇÕES AO PROCESSO DE SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA TRATAR ESGOTOS EM ZONAS URBANAS: Proposta de uma Modelagem Multicritério. Tese (Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano) - Universidade da Amazônia.
- LIZOT M. GOFFI A. S. THESARI S. S. TROJAN F. AFONSO P. S. FERREIRA P. F. (2020). Multi-criteria methodology for selection of wastewater treatment systems with economic, social, technical and environmental aspects. *Environment, Development Sustainability* 1(2), 1–25.
- OLIVEIRA. S.V.W.B de. (2004). Modelo para tomada de decisão na escolha de sistema de tratamento de esgoto sanitário- 2004. 197 f. Doutorado (Doutorado em Administração) - Universidade de São Paulo, USP. São Paulo.
- VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Horizonte. Editora UFMG. 2014. 4a ed.

Instituição executora/grupo de pesquisa envolvidos:

UNAMA

PPDMU
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO E MEIO
AMBIENTE URBANO

Grupo de Pesquisa em:

MURBA[®]
Modelagem Urbana e Ambiental

Financiamento - Edital N° 018/2021 MCTI/CNPq:

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

ISBN: 978-65-981112-7-4

CRL

9 786598 111274